

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128382>

УДК 547.534.1.66

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛКИЛИРОВАНИЯ БЕНЗОЛ ЭТИЛЕНОМ

А.Н. Гулиева,

к.т.н., доц. кафедры Нефтехимическая технология и промышленная
экология

Р.С. Гарибов,

магистрант кафедры Нефтехимическая технология и промышленная
экология,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности «Нефтехимическая технология и промышленная
экология»,

Азербайджанская Республика, г. Баку AZE1010 пр-т Азадлыг 20

Аннотация: Объектом исследования является процесс алкилирования бензола жидкофазным этиленом на катализаторе хлорида алюминия. Предметом исследования являются: алкилирование бензола этиленом на жидкофазном хлорированном алюминиевом катализаторе и процессы смешивания реагентов, происходящие на промышленных установках: в реакторе и смесительной камере. Исходными материалами для исследования служат экспериментальные данные, полученные с завода промышленного производства, материальный баланс процесса, технологические режимы работы реактора алкилирования, состав и расход сырья в различных диапазонах, также был расход катализаторного комплекса. Методологической основой проведения исследования является стратегия системного анализа и метод прикладного математического моделирования оптимизации процесса производства этилбензола.

Ключевые слова: алкилирование, гидродинамическая модель, смесительная камера, режим потока

HYDRODYNAMIC SIMULATION OF BENZENE ALKYLATION WITH ETHYLENE

A.N. Guliyeva,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Petrochemical Technology and Industrial Ecology

R.S. Garibov,

master student of the Department of Petrochemical Technology and
Industrial Ecology,

Azerbaijan State University of Oil and Industry «Petrochemical technology
and industrial ecology»,

Republic of Azerbaijan, Baku city AZE1010 Azadlyg avenue 20

Annotation: The object of research is the process of benzene alkylation with liquid-phase ethylene on an aluminum chloride catalyst. The subject of research is: alkylation of benzene with ethylene on a liquid-phase chlorinated aluminum catalyst and the processes of mixing reagents occurring in industrial plants: in a reactor and a mixing chamber. The initial materials for the study are the experimental data obtained from the industrial production plant, the material balance of the process, the technological modes of operation of the alkylation reactor, the composition and consumption of raw materials in various ranges, and the consumption of the catalyst complex was also. The methodological basis for the study is the strategy of system analysis and the method of applied mathematical modeling for optimizing the ethylbenzene production process.

Keywords: alkylation, hydrodynamic model, mixing chamber, flow regime

В настоящее время в мире насчитывается около 70 установок получения этилбензола, четверть из них до сих пор используют в качестве катализатора алюминий, около 30 установок работают по газофазной технологии с использованием цеолитных катализаторов, несколько меньше установок используют жидкофазную схему, производимую с использованием цеолитных катализаторов. С целью интенсификации промышленных процессов жидкофазного алкилирования бензола была составлена гидродинамическая модель

реактивных процессов с этиленом с растворяющим составом, на основе которой был проведен анализ процесса и даны прогнозы. Изучение гидродинамики смешивающих реагентов в процессе алкилирования проводилось с использованием современных вычислительных методов в программном обеспечении, являющемся продуктом Comsol Multiphysics.

Экспериментальная часть

Упрощенная схема производства этилбензола состоит из нескольких этапов (рис. 1).

Алкилирование осуществляется в несколько этапов:

Алкилирование осуществляется в несколько этапов:

- растворение хлорида алюминия в бензоле в реакторе;
- управление процессом интенсивного перемешивания и нагрева жидкого сырья до температуры в печи;
- подача этилена из баллона в реактор.

В лаборатории процесс алкилирования бензола этиленом исследуют при двух температурах: 73 и 80 °С. Полученный продукт был взят каждые 15 минут в течение 1 часа.

Отобранные образцы сушили хлоридным кальцием и изучали с помощью хромато-масс-спектрометрии (GCMS).

Рисунок 1. Схема лабораторной установки алкилирования бензола этиленом

(1 – баллон с этиленом; 2 – стекло Тищенко с глицерином; 3 – реактор; 4 – отопительная печь; 5 – обратный охладитель; 6 – электродвигатель; 7 – трехходовой кран; 8 – газовый счетчик; 9 – кран; 10-выходная труба с краном)

Исследование смесительной камеры

В технологии алкилирования бензола низшими олефинами (этиленом и пропиленом) часто используются различные смесительные устройства и технологические приемы для повышения эффективности смешивания реагентов, например, применение вспенивания внутри каталитического реактора или перфорация системы впуска реактора и т.д. Но такие установки не обеспечивают равномерного распределения жидкой и газовой фаз в реакторе, то есть снижается эффективность каталитического процесса алкилирования в реакторе. Эта проблема усугубляется образованием сточных вод, загрязненных большим количеством катионов алюминия.

В результате концентрация катионов алюминия в сточных водах может достигать 5 – 15 г/дм³, при норме 0,5 мг / дм³. Снижение концентрации катионов алюминия в сточных водах возможно при реконструкции оборудования для интенсификации процесса перемешивания, что, в свою очередь, приведет к снижению расхода обратимого каталитического комплекса.

Новый смесительный элемент Sulzer SMV, установленный внутри U – образной смесительной камеры, расположен перед реактором алкилирования с помощью металлические провода, что обеспечивает эффективную совместную работу системы “смеситель-реактор”.

Рисунок 2 – Смесительные элементы типа SMV

Элементы СМВ изготавливаются из гофрированных плит, которые создают открытые, пересекающиеся каналы. Смеситель SMV

используется в турбулентном и переходном режимах потока. Структура SMV чрезвычайно чувствительна. Вход энергии и площадь внутренней поверхности могут быть оптимизированы в соответствии с конкретными требованиями смесительного устройства. Смесительные элементы могут устанавливаться в круглые, квадратные, прямоугольные, конические и круглые трубы и каналы. Конструктивные параметры смесителя представлены в таблице 1.

Параметры размеров блендера

Таблица 1 – Конструктивные параметры смесителя

Свойства	Единица, м
Длина трубы	2
Диаметр	0,15
диаметр трубы катализаторного комплекса для свежего ввода	0,05
диаметр трубы для обратного входа катализаторного комплекса	0.08
Диаметр высушенной бензольной трубки	0,08
Диаметр смесительного элемента	0,15

Модель смесительной камеры в продольном сечении показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Модель новой камеры смешивания продольного среза

На рисунке 4 дана схема системы «смеситель-реактор»

Рисунок 4 – Система «смеситель-реактор»

Применение смесительного оборудования перед реакторным блоком позволяет интенсифицировать процесс смешивания и снизить расход подаваемого катализаторного комплекса. При этом важно определить оптимальный порядок введения реагентов в трубки смесительной камеры. Для оценки рациональности реконструкции было проведено гидродинамическое моделирование смесительной установки процесса алкилирования бензола этиленом. Существует ряд программ для построения гидродинамической модели. Примерами программ для моделирования гидродинамики могут служить ANSYS, Flow Vision, Autodesk Simulation, Adina, Comsol Multiphysics. Из приведенного выше списка программ Comsol Multiphysics имеет ряд преимуществ [1]:

- выбор режима потока: однофазный или двухфазный, ламинарный или турбулентный;
- прямое создание геометрического изображения модели в приложении comsol или загрузка готовой модели, созданной в других двух-и трехмерных системах автоматизированного проектирования и рисования;

- подробное описание свойств жидкостей и газов;
- согласование уравнений, описывающих течение потоков;
- выбор типа конечных элементов сети и контроль плотности сети в различных частях вычислительной области;
- выбор и настройка алгоритмов решения уравнений, необходимых для гидродинамических расчетов.

Описание процесса макрокинетического поля

Чтобы в полной мере оценить необходимость использования смесительной установки, необходимо убедиться, что после смешивания реагентов процесс алкилирования бензола этиленом в реакторе будет происходить в кинетической области, т. е. его скорость определяется скоростью протекающих химических превращений. Поскольку реакции в процессе алкилирования бензола этиленом протекают с постоянным избытком бензола, можно предположить, что целевая реакция образования этилбензола имеет псевдопервый порядок концентрации этилена. В то же время константа скорости целевой реакции имеет наибольшее значение по сравнению с постоянными скорости отрицательных реакций поэтому можно утверждать, что если целевая реакция происходит в кинетической области, отрицательные реакции процесса также будут происходить в кинетической области. Таким образом, исходя из приведенных аргументов, при проведении гидродинамического моделирования будет рассмотрена целевая реакция образования этилбензола.

Расчеты показали, что при диаметре пенопластовых отверстий в алкиляторе 5 мм и разности давлений этилена в пенореакторе (0,5 и 0,1 МПа соответственно) диаметр этиленового мешка в реакторе составляет 25 мм. После реконструкции системы» смеситель-реактор « диаметр этиленового мешка (капли бензола, катализатора), проходящего через новое смесительное оборудование, составляет 0,5 мм.

Поскольку гетерогенная химическая реакция в реакторе протекает только в точке разделения двух фаз (на поверхности пузырьков), то чем больше площадь поверхности контакта этилена с катализаторным комплексом и бензолом, тем выше эффективность химической реакции. Уравнение вилки и Чанга использовалось для оценки коэффициентов молекулярной диффузии этилена в фазе бензола и катализатора (хлорида алюминия)

$$D_{AB} = \frac{7.4 \times 10^{-8} T (M_B)^{0.5}}{\mu_B V_A^{0.6}}$$

$$D_{AC} = \frac{7.4 \times 10^{-8} T (M_C)^{0.5}}{\mu_C V_A^{0.6}} \quad (1)$$

Здесь D_{AB} (D_{AC}) – коэффициент молекулярной диффузии этилена в бензоле (катализатор), $[\text{см}]^2/\text{сек}$; M_B (M_C) – молярная масса бензола (хлорида алюминия), г/моль; μ_B (μ_C) – вязкость бензола (хлорида алюминия), сП; V_A – молярный объем этилена, $[\text{см}]^3/\text{моль}$; T – температура, К.

Физические свойства веществ, зависящие от температуры, определяются при 120С (температуре процесса). Коэффициент молекулярной диффузии этилена в бензоле при этой температуре

$D_{ab} = 1,13 \cdot 10^{-8} M^{-0.5} \text{ } ^\circ\text{C}$, коэффициент диффузии этилена в хлориде алюминия $d_{ac} = 2,33 \cdot 10^{-8} M^{-0.5} \text{ } ^\circ\text{C}$.

Если капля катализатора движется в потоке со скоростью, соответствующей скорости движения реагентов:

$$Nu \rightarrow 3,6 \quad \beta = \frac{D_{ac} \cdot Nu}{d_k}$$

где nu – уравнение Ньюсселя;

d_{ak} – коэффициент молекулярной диффузии этилена в бензоле, $\text{м}^2/\text{сек}$; d_k – диаметр частицы катализатора, м. В результате применения смешивающих элементов при расчетах выяснилось, что (рис. 2), средний диаметр частиц катализаторного комплекса, который обеспечивает разложение компонентов во время прохождения потока жидкости, будет 0,5 мм [2].

В результате установлено, что внешняя диффузия реагентов в фазу катализатора не оказывает решающего влияния на скорость процесса в целом

$$k^* \ll \beta \quad k^* = \frac{k' \cdot V}{F} \quad k'_i = k_i \cdot C_{\text{бенз}}^{\text{ср}}$$

где β – коэффициент массопереноса, м/с;

k^* – постоянная скорости реакции первого порядка, относящаяся к единице поверхности, м/с;

V – объем капли катализатора, м³;

F – площадь поверхности капли, м²;

k_i – постоянная скорости реакции псевдопервого порядка, с⁻¹;

k_i – постоянная скорости реакции i – го порядка, м³/(моль·с);

$c_{\text{benz}}^{\text{CP}}$ – средняя концентрация бензола, моль/м³. Результаты расчетов целевой реакции процесса алкилирования при 120 градусах и 0,1 МПа: коэффициент массопереноса для пузырьков 25 мм $\beta = 9,04 \cdot 10^7 \text{ м} \text{ с}^{-1}$, заданная постоянная скорости $K = 1,21 \cdot 10^5 \text{ м} \text{ с}^{-1}$; Для пены / капель 0,5 мм Коэффициент массопереноса $\beta = 4,52 \cdot 10^{-5} \text{ м} \text{ с}^{-1}$, заданная постоянная скорости $K^* = 2,41 \cdot 10^{-7} \text{ м} \text{ с}^{-1}$.

Сравнение значений диффузионного вклада и вклада химической реакции в изменение концентрации реагентов внутри частиц катализатора 0,5 мм в результате установки нового смешительного устройства показало, что внутренняя диффузия реагентов будет происходить быстрее, чем химическая реакция:

$$\frac{D_{AB}}{r} \cdot F \gg k_i \cdot V,$$

где d_{ab} – коэффициент молекулярной диффузии реагентов в кислотной фазе, м²/сек;

R – радиус капли, м.

Таким образом, было установлено, что для целевой реакцией процесса алкилирования с наивысшей скоростью внутренняя диффузия и вклад химической реакции в изменение концентрации реагентов происходят при температуре 120С, а давление 102 0,1 МПа составляет 0,5 диаметра капли / пузырька. Оценка влияния внутренней диффузии и химической реакции на изменение концентрации реагентов внутри частиц катализатора показала, что при диаметре капли пузырьков реагентов 0,5 мм внутренняя диффузия реагентов происходит быстрее химической реакции ($D_{AB}/r \cdot F$). То есть при интенсификации процесса смешивания (уменьшении диаметра капель реагентов и пузырьков частиц катализатора) процесс алкилирования будет происходить однозначно в кинетической области. при уменьшении до мм: ($d_{ab}/r \cdot f$) = $7,31 \cdot 10^{-13} \text{ м}^3/\text{сан}$ и $k' = 1,89 \cdot 10^{-13} \text{ М}^3/\text{сан}$ по сравнению с диаметром пены 25 мм: ($d_{ab}/ret F$) = $3,65 \cdot 10^{-9}$

m^3/san и $k' = 2.37 \cdot 10^8 m^3/\text{san}$. В то же время внешнее рассеяние реагентов на фазу катализатора перестает оказывать значительное влияние, когда диаметр частиц уменьшается до 0,5 мм ($d_{ab}/RIK F \gg K^{\wedge}PK V$).

Таким образом, при уменьшении диаметра капель пузырьков компонентов смеси в результате установки нового смесительного устройства возможно повышение эффективности процесса алкилирования за счет интенсификации процесса смешивания реагентов.

Составление гидродинамической модели

Эффект физической модели смесительного устройства начался с определения физических свойств смешиваемых веществ, в частности комплексов этилена, бензола и катализатора (табл. 2). Физические свойства сырьевых потоков.

Таблица 2 – Физические свойства смешиваемых веществ, в частности комплексов этилена, бензола и катализатора

Показатель	Размер	Бензол	Новый катализатор	Возвратный катализатор	Этилен
Молярная масса	Кг/моль	0,0781	0,0852	0,0927	0,0240
Плотность	Кг/м3	845	997	1055	5
Вязкость	NS/м2	0,4378	0,4069	0,4288	0,0111
Потребление	Кг/ч	16968	1000	7992	1000
Линейная скорость	м/с	16968	0,142	0,419	3,150

Гидродинамическое моделирование проводилось при температуре 50С и давлении 0,5 МПа, соответствующих рабочим параметрам смесителя. Дисперсионная среда этой системы-газ (этилен), а дисперсная фаза-бензол, свежие и обратимые катализаторы. Модель движения жидкости / газа основана на предположении, что газы и жидкости подчиняются закону трения Ньютона [3-5]:

$$\tau = \mu \frac{\partial v}{\partial n}$$

где μ – динамическая вязкость, Па·с; v – скорость жидкости, м/с; n – направление, перпендик

улярное границе жидкой частицы, определяется касательное напряжение в этой точке.

Модель стационарного трехмерного течения несжимаемой ньютоновской жидкости в смесителе была представлена в виде системы, включающей дифференциальные уравнения передачи импульса и неразрывности течения [6]:

$$\nabla \cdot (\rho \vec{w}) = 0$$

$$\nabla \cdot (\rho \vec{w} \vec{w}) = -\nabla P + \nabla \cdot (\vec{\tau}) + \rho \vec{g}$$

где P – давление;

W – вектор скорости потока;

∇ – вектор ускорения силы тяжести;

ρ – плотность жидкости;

∇P – единица напряжения:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (\rho k w_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_i}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] + G_k + G_b - \rho \varepsilon$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i} (\rho k w_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_i}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_j} \right] + G_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} (G_k + C_{3\varepsilon} G_b) - C_{2\varepsilon} \rho \frac{\varepsilon^2}{k}$$

$$\vec{\tau} = \mu (\nabla \vec{w} + \nabla \vec{w}^T)$$

Для завершения системы уравнений (69)-(70) использовалась полуэмпирическая турбулентная модель K:

где k – кинетическая модель турбулентности; $\dot{I}n$ – скорость распространения кинетической энергии турбулентности;

σ -k – стандартные параметры турбулентных моделей;

G_k – скорость производства энергии турбулентности;

M_1 – эффективный коэффициент вязкости:

$$\mu_1 = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon},$$

где c_μ – константа, компоненты, касающиеся стены вдоль нормали (скорость потока), равны нулю:

$$u \cdot n = 0$$

Эта граница характеризует обертывание твердых стенок с компонентами в турбулентном потоке обычного смесителя [5-7].

$$\left[(\mu + \mu_T)(\nabla u + (\nabla u)^T) \right] n - \rho \frac{u_T}{\delta_w^+} u_{\text{tang}}$$

$$u_{\text{tang}} = u - (u \cdot n)n$$

$$\nabla k \cdot n = 0$$

$$\varepsilon = \rho \frac{C_\mu k^2}{k_s \delta_w^+ \mu}$$

Вышеуказанные функции (6) используются для моделирования тонких областей с высокими градиентами потока. Расход использовался как граничные условия на входе в кран, давление 0,1 МПа (давление реактора) как граничные условия на выходе из крана.

Создание вычислительной техники

В методе вычисления дифференциальных уравнений было выдвинуто предположение, что каждая ячейка конечна, и здесь скорости изменения физических величин уравниваются потоком этих величин через грани ячеек.

Comsol Multiphysics использует четыре типа различных трехмерных элементов-тетраэдры (тетраэдры), шестиугольники (гексаэдры), призмы и пирамиды. Эти четыре элемента можно использовать в различных комбинациях для построения основы любой двумерной и трехмерной модели. При необходимости следует использовать три типа элементов гексаэдра, призмы и пирамиды, поскольку не всегда можно построить сетку для детальной геометрии с этими элементами. Тетраэдрический элемент-это основной тип элемента для большинства физических задач в среде Comsol Multiphysics. Тетраэдры также известны как простоты, что означает, что можно построить сетку из тетраэдра для любого трехмерного тела, кроме профиля или топологии, но это также единственный элемент, который можно использовать для утолщения адаптивной сетки. По этим причинам в качестве элементов сетки были выбраны тетраэдры.

Аппроксимация сети-это оценка точности полученного решения. При небольшом размере сети (тонкой) результаты решения становятся более точными, но время вычислений значительно увеличится. При

построении микшерной сетки было использовано несколько измерений. Меньшая сетка использовалась для областей, где расположены элементы смешивания. Получившаяся сеть состоит из 85 477 ячеек (рис. 5).

Рисунок 5 – Созданная вычислительная сеть

В качестве исследуемых параметров выбрано распределение объемной доли жидкой фазы, а также профиль распределения скоростей этилена по объему аппарата. В исходных условиях расчетов была принята доля этилена в смесителе как 1-а единица, то есть было принято предположение, что этилен заполняет все внутреннее пространство смесителя.

Результаты гидродинамического моделирования

Результат расчета представленной гидродинамической модели дает подробный ответ на два вопроса:

1. Определить, какую трубку использовать для введения бензола и какой обратимый катализаторный комплекс более целесообразен для введения.
2. Оценка возможности снижения расхода обратимого катализаторного комплекса, что, в свою очередь, приведет к снижению содержания катионов алюминия в сточных водах предприятия.
3. В первом рассмотренном варианте во вторую трубку этилена вводился бензол, а в третью трубку-обратимый катализаторный комплекс.
4. Во втором варианте, наоборот, во вторую трубку вводился обратный катализатор, а в третью-бензол. Результаты раствора

представлены в виде цветовых схем, цветовая гамма на чертежах отражает распределение этилена по аппарату.

Список литературы

[1] Mixing and Reaction Technology Pace Setting Technology, V.15, 24 p.

[2] Технологическая инструкция по эксплуатации отделения алкилирования и приготовления катализаторного комплекса производства этилбензола цеха 126/127 ОАО «Ангарский завод полимеров».

[3] Чижиумов С.Д. Основы гидродинамики: Учебное пособие / С.Д. Чижиумов. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КНАГТУ», 2007. 106 с.

[4] Коркодинов Я.А. Обзор семейства $k - \epsilon$ моделей для моделирования турбулентности / Пермский национальный исследовательский политехнический университет, [Электронный ресурс]. – URL: <http://vestnik.pstu.ru>. (дата обращения: 06.06.2023)

[5] Ларионов В.М. Введение в гидродинамику. Учебное пособие: курс лекций, решение задач. / В.М. Ларионов, С.Е. Филипов – Казань: КГУ, 2010. 108 с.

[6] COMSOL Multiphysics User's Guide [Электронный ресурс]. – URL: <http://people.ee.ethz.ch/~fieldcom/ppscomsol/documents/User%20Guide/COMSOLMultiphysicsUsersGuide.pdf>. (дата обращения: 06.06.2023)

[7] Исследование процесса смешения реагентов в технологии алкилирования бензола этиленом с использованием методов вычислительной гидродинамики. / Е.С. Хлебникова, Е.Н. Ивашкина, А.В. Беккер, Н.С. Белинская, В.В. Ткачев // Химическая промышленность сегодня. – 2014. № 8. 46-56 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mixing and Reaction Technology Pace Setting Technology, V.15, 24 p.

[2] Technological instruction for operation of the department of alkylation and preparation of the catalyst complex for the production of ethylbenzene of shop 126/127 of the Angarsk Polymer Plant JSC.

[3] Chizhiumov S.D. Fundamentals of hydrodynamics: Textbook / S.D. Chizhiumov. – Komsomolsk-on-Amur: GOUVPO «КнAGTU», 2007. 106 p.

[4] Korkodinov Ya.A. Overview of the family of $k - \varepsilon$ models for modeling turbulence / Perm National Research Polytechnic University, [Electronic resource]. – URL: <http://vestnik.pstu.ru>. (date of access: 06/06/2023)

[5] Larionov V.M. Introduction to hydrodynamics. Textbook: a course of lectures, problem solving. / V.M. Larionov, S.E. Filipov – Kazan: KGU, 2010. 108 p.

[6] COMSOL Multiphysics User's Guide [Electronic resource]. – URL: <http://people.ee.ethz.ch/~fieldcom/ppscomsol/documents/User%20Guide/COMSOLMultiphysicsUsersGuide.pdf>. (date of access: 06/06/2023)

[7] Study of the process of mixing reagents in the technology of benzene alkylation with ethylene using computational fluid dynamics methods. / E.S. Khlebnikova, E.N. Ivashkina, A.V. Becker, N.S. Belinskaya, V.V. Tkachev // Chemical industry today. – 2014. No. 8. 46-56 p.

© А.Н. Гулиева, Р.С. Гарибов, 2023

Поступила в редакцию 04.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Гулиева А.Н., Гарибов Р.С. Гидродинамическое моделирование алкилирования бензол этиленом // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 5-19. URL: <https://ip-journal.ru/>